

MATEMATIKA DARSLARIDA ITERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Allayarova Umida Xajibay qizi

Ajinyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute
fizika-matematika fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz ushbu usullarning ba'zilarini o'rganamiz va ularning matematika darslarida o'quvchilarga qanday foyda keltirishini muhokama qilamiz.

Kalit soʻzlar. Matematika, interaktiv, usul, material, diagramma.

Matematika ko'plab o'rta maktab o'quvchilari uchun qiyin va tushunish qiyin bo'lgan fandır. Biroq, o'quv jarayonini oson va qiziqarli qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir nechta interaktiv va qiziqarli usullar mavjud. Matematika darslarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan interaktiv usullardan biri bu manipulyatorlardan foydalanishdir. Manipulyatsiyalar - bu o'quvchilar matematik tushunchalarni tasavvur qilish va tushunish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan jismoniy ob'ektlar yoki materiallar. Misol uchun, raqamlarni ifodalash uchun bloklardan foydalanish o'quvchilarga qo'shish va ayirishni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, burchaklar va uzunliklarni o'rganish uchun geometrik shakllardan foydalanish ularning geometriya haqidagi tushunchalarini oshirishi mumkin.

Yana bir samarali usul - darsda texnologiyadan foydalanish. Texnologiyaning rivojlanishi bilan hozirda matematika uchun maxsus ishlab chiqilgan turli xil interaktiv dasturlar va onlayn platformalar mavjud. Bu vositalar o'quvchilarga matematik masalalarni mashq qilish, darhol fikr-mulohazalarni olish va virtual darslarda qatnashish imkonini beradi. Texnologiyani o'z ichiga olgan holda, talabalar matematik tushunchalar bilan osongina o'zaro aloqada bo'lishlari va mavzuni chuqurroq tushunishlari mumkin. Guruhda ishlash va hamkorlik ham matematika ta'limida

qimmatli usullardir. Guruhlarda ishlash talabalarga muammolarni birgalikda muhokama qilish va hal qilish imkonini beradi. Bu o'zaro o'rganishni rag'batlantiradi va talabalarga o'z fikrlarini tushuntirish va bir-biridan o'rganish imkoniyatini beradi. Hamkorlikdagi faoliyat matematika darslarini yanada qiziqarli qilish va ijobiy o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Vizualizatsiya matematika darslarida tushunishga yordam beradigan yana bir samarali usuldir. Ko'pgina talabalar mavhum tushunchalarni tushunish qiyin, ammo vizual tasvirlar bu tushunchalarni yanada aniqroq qilishlari mumkin. Misol uchun, grafik va diagrammalardan foydalanish talabalarga algebradagi o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatni tushunishga yoki statistikada ma'lumotlarni ko'rsatishga yordam beradi. Matematik tushunchalarni tasavvur qilish orqali talabalar yanada samaraliroq o'rganishlari va bilimlarni uzoq vaqt davomida saqlab qolishlari mumkin. Haqiqiy dunyo ilovalari matematika darslarida muhim ahamiyatga ega, chunki ular o'quvchilarga matematik tushunchalarning dolzarbligi va amaliyligini ko'rishga yordam beradi. Matematikani hayotiy misollar orqali o'rgatish, mavzuni o'zaro bog'liq va qiziqarli qilish imkonini beradi. Masalan, retseptlarni o'lchash yoki chegirmalarni hisoblash kabi real hayotiy muammolarni hal qilish uchun nisbatlardan foydalanish talabalarga matematikaning kundalik hayotda amaliy qo'llanilishini ko'rsatishi mumkin. Masalalarni yechish matematikaning yana bir muhim jihatidir. O'qituvchilar faqat formulalar va protseduralarni yodlashga e'tibor berish o'rniga, o'quvchilarni haqiqiy va qiyin muammolarni hal qilishga undashlari mumkin. Ushbu yondashuv tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi. O'qituvchilar talabalarga bir nechta yondashuvlar va echimlarni talab qiladigan ochiq muammolarni taqdim etishlari mumkin. Shu tariqa o'quvchilarda nafaqat matematikada, balki boshqa fanlarda va hayotiy vaziyatlarda ham qo'llash mumkin bo'lgan masalalar yechish ko'nikmalari shakllanadi.

Gamifikatsiya matematika darslarini yanada qiziqarli va qiziqarli qilish imkonini beruvchi usuldir. O'yinlar va qiziqarli mashg'ulotlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi va matematikani o'rganishni yanada jozibador qilishi mumkin. Misol uchun,

o'qituvchilar bilimlarni sinab ko'rish va tushunchalarni mustahkamlash uchun matematikaga oid stol o'yinlari yoki onlayn viktorinalar yaratishi mumkin. Matematika fanini qiziqarli mashg'ulotga aylantirish orqali o'quvchilar faol ishtirok etishlari va fanga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishlari mumkin. Muntazam baholash o'quvchilarning muvaffaqiyatini aniqlash va qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lgan sohalarni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. An'anaviy yozma imtihonlar o'rniga o'qituvchilar viktorinalar, guruh loyihalari yoki taqdimotlar kabi formativ baholashlardan foydalanishlari mumkin. Bu turdagi baholashlar o'quvchilarga o'z tushunchalarini turli yo'llar bilan namoyish etish imkonini beradi va o'qituvchilarga ularning kuchli va zaif tomonlari haqida tushuncha beradi.

Nihoyat, matematiklarning hayotiy misollari va ularning hissalarini talabalarni ilhomlantirishi va matematikaning potentsial martaba va ilovalarini ko'rsatishi mumkin. Mashhur matematiklar va ularning kashfiyotlari haqidagi hikoyalarni baham ko'rish orqali o'qituvchilar qiziqish uyg'otishi va o'quvchilarni matematika bilan bog'liq sohalarda keyingi tadqiqotlarni davom ettirishga undashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'rta maktab o'quvchilari matematika darslarida foydalanishlari mumkin bo'lgan ko'plab interfaol va tushunishni kuchaytiruvchi usullar mavjud. Manipulyatsiyalar, texnologiya, guruh ishi, vizualizatsiya, real hayot ilovalari, muammolarni hal qilish, o'yinlashtirish, muntazam baholash va ilhomlantiruvchi matematik hikoyalarni o'z ichiga olgan holda, talabalar matematikani chuqurroq tushunish va qadrlashni rivojlantirishlari mumkin. Ushbu usullar nafaqat matematikani yanada qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarni sinfdan tashqarida ham foydalanish mumkin bo'lgan muhim ko'nikmalar bilan jihozlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Mavlonova R., To'raeva O., Xoliqberdieva K. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2001.

2.N. U. Bikbayeva, E. Yangabayeva, K. M. Girfanova To'rtinchi sinf matematika darsligi „O'qituvchi“ Nashriyot-Matbaa Ijodiy Uyi Toshkent — 2017

3. Ochilov M., Ochilov N. Oliy maktab pedagogikasi (darslik) –T. Aloqachi”, 2008. 32. Ochilov M. Muallim qalb me’mori. – T.: O’qituvchi, 2001.
4. Omonov X., Xo‘jayev N., Madyarova S., Eshchonov E. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2009.